

ONOMASTIKANING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI

Roziqova Gulbahor Zaylobiddinovna

FarDU dotsenti, filologiya fanlari doktori

Jo'rayeva Shahnozaxon Soxibjon qizi

FarDU lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Maqolada onomastika sohasi, uning tilshunoslikdagi o'rni, bu sohada olib borilgan izlanishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: onomastika, onomasiologiya, appellyativizatsiya, onimizatsiya, transonimizatsiya.

Kirish

O'tgan asrning 60-yillarining boshlari nomlar haqidagi fanning shakllanish va rivojlanish bosqichi bo'ldi va aynan shu vaqtdan onomastika tilshunoslikning eng faol o'rganilayotgan sohalaridan biriga aylandi.

Ilmiy izlanishlar jarayonida tadqiqot obyekti va predmeti aniqlandi, onomastika fanining uslubiy apparati aniqlandi.

An'anaviy tarzda onomastika bir qator boshqa til fanlari bilan o'zaro aloqada bo'ladi: sotsiolingvistika, matn lingvistikasi, stilistika, kommunikativ tilshunoslik va boshqalar.

Asosiy qism

Hozirgi bosqichda ishlab chiqilayotgan onomastik tadqiqot muammolari falsafiy va umumiy tilshunoslik an'alariga asoslanadi (J.Mill, B.Rassel, O.Jespersen, E. Kurilovich, P.A. Florenskiy, A.F. Losev, A.A.Reformatskiy, V.V. Vinogradov va boshqalar); onomastikaning umumiy masalalari o'rganiladi (A.V. Superanskaya, N.V. Podolskaya, V.A. Nikonov, N.I. Tolstoy, O.N. Trubachev, V.D. Bondaletov, M.V. Gorbanevskiy va boshqalar), tegishli nomlarning asosiy toifalarining tavsifi berilgan (S.I. Zinin, M.V. Karpenko, Yu.A. Karpenko, E.L. Berezovich, A.K. Matveev, I.V. Kryukov va boshqalar); onomastik material turli funksional jihatlarda ko'rib chiqiladi: apellyativizatsiya, onimizatsiya, transonimizatsiya (L.A. Vvedenskaya, E.M. Murzaev, N.P. Kolesnikov, D.S. Mgeladze, T.N. Kondratiev va boshqalar); onomastika sohasidagi asosiy tarixiy jarayonlarning tavsifi berilgan (A.M. Selishchev, P.T. Porotnikov, V.K. Chichagov, L.M. Shchetinin, U. Trubachev va boshqalar); alohida toifadagi onimlarning leksikografik tavsifi berilgan (N.A. Petrovskiy, A.V. Superanskaya, B.O.Unbegaun, Yu.A. Fedosyuk va boshqalar); badiiy matnlarda ismlarning roli faol o'rganilgan (S.I. Zinin, E.B. Magazanik, V.N. Mixaylov, O.I. Fonyakova va boshqalar).

Onomastika yunoncha "onomastike" so'zidan olingan bo'lib, "nom qo'yish san'ati" degan ma'noni bildiradi. Hozirgi vaqtda bu termin ikki ma'noda qo'llaniladi:

1. Ma'lum bir til, xalq tarkibida qo'llangan barcha atoqli otlarning yig'indisi.
2. Atoqli otlar, ularning shakllanishi va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi tilshunoslik sohasi.

Ingliz tilidagi "Collins" izohli lug'atida onomastikaga quyidagicha ta'rif beriladi:

“the study of proper names, especially of their origins or a systematization of the facts about how proper names are formed in a given language”, ya’ni “ atoqli otlar va ularning kelib chiqishini o’rganuvchi soha yoki ma’lum bir tildagi atoqli otlarning qanday kelib chiqqani haqidagi faktlar sistematikasi”.

G. Yu. Sizranovaga ko’ra, “onomastika” atamasi ikki ma’noga ega bo’lib, ular quyidagicha:

- birinchidan, u tegishli nomlar haqidagi murakkab fanni belgilaydi;
- ikkinchidan, oddiy ismlarning o’zi (oxirgi ma’noda “onimiya” atamasi ham ishlatiladi).

Umumiy sonlardan maxsus onomastik muammolarni ajratish lingvistik doiralar tilda to’g’ri nomlarning joylashuvi bilan bog’liq. To’g’ri ismlar tilning namoyish etuvchi qismi eng paradoksal vaziyatlar, ularning tahlili yangi, yanada chuqurroq umumiy lingvistik tushunchalarning paydo bo’lishiga yordam berishi kerak.

Tildagi atoqli nom (ot)larning xilma-xil xususiyatlari juda qadimgi davrlardan buyon turli soha olimlarining diqqatini o’ziga jalb etib kelmoqda. Masalan, qadimgi yunon olimlari Aristotel, Demokrit, Geraklitning asarlarida ham atoqli otlarning xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan edi. Jumladan, Aristotel “Poetika” asarida otni nutq bo’laklaridan biri deb hisoblaydi va unga quyidagicha ta’rif beradi: “Ot murakkab, ma’no anglatuvchi, zamonni bildirmaydigan, qismlari o’z-o’zidan ma’no anglatmaydigan so’zdir”¹. Eramizgacha I asrda yashagan Yuliy Polluks “Onomastik” nomli atoqli otlarga izoh beruvchi lug’at yaratgan. Stoiklar, jumladan Xrisipp atoqli otlarni alohida til birligi, so’zlar guruhi deb tasnif qilgan edi. Uyg’onish davrida va o’rta asrlarda (T.Gobbs, Dj.Lokk, G.Leybnis) hamda butun XIX asr davomida (Dj.Mill, X.Djozef va boshqalar) atoqli otlar, ularning til lug’aviy qatlamidagi o’rni masalasiga doir munozara davom etdi. Bu sohada eng muxim masala atoqli otlar qanday ma’no bildirishini aniqlashdan iborat edi. XVII-XIX asrlar davomida bu muammo faqat tilshunoslar tomonidan emas, faylasuflar, mantiq olimlari tomonidan ham o’rganilgan. Bu muammoni o’rganishga yirik ingliz mantiqshunos olimi Djon Styuart Mill (1806-1873) juda ko’p kuch sarfladi. Uning talqinicha, atoqli otlar ma’no bildirmaydi, ular o’ziga xos belgilar, yorliqlar sifatida predmetni bilishga, uni boshqa predmetlardan farqlashga yordam beradi. Biror predmet, kishining nomi (atoqli ot) o’sha predmet yoki shaxs tavsifi uchun to’la asos bo’lolmaydi. O’z fikrlarini rivojlantirib, Dj.Mill so’zlarni ikki guruhga ajratadi: a) so’z-belgilar, b) xarakterlovchi (konnotatsiyalovchi) so’zlar. Konnotatsiyalovchi so’zlar atoqli otlardan keyin vujudga kelgan. Yana bir ingliz mantiqshunosi X.Djozef atoqli otlar haqida Dj.Millga qarama-qarshi fikrlarni bildirgan edi. Uning fikricha, atoqli otlar turdosh otlarga nisbatan kengroq va ko’proq ma’noga egadir. Masalan, “Palikur (kishi ismi, afsonaviy Eneyning hamrohi, yo’ldoshi) e’tibordan chetda qoldi” gapi “Inson e’tibordan chetda qoldi” gapidan ancha mazmunliroqdir. XX asrda atoqli otlar haqidagi mantiqiy yo’nalishni mashhur ingliz faylasufi va mantiqshunosi Bertran Rassel (1872-1970) yanada rivojlantirdi. Uning fikricha, ma’lum makonda va zamonda atoqli otlar yordamida ifodalanuvchi ma’no turdosh otlarga nisbatan aniqroq ilmiyroq xarakterga egadir. Bu jihatdan atoqli otlar bu, o’sha, ana shu, ana bu singari ko’rsatish olmoshlariga juda yaqin turali. Daniya tilshunosi Paul Kristofersen atoqli otlar bilan turdosh otlar orasidagi farqni ularning birinchisi aniq konkret ma’noni, keyingisi esa mavhum ma’noni ifodalashida ko’radi. Atoqli otlar individning, shaxsning bevosita ismi, nomi bo’lsa, turdosh otlar bilvosita nomlardir. Turdosh otlar dastlab butun bir guruh, to’da nomini bildiradi, keyinchalik bu nom konkretlashadi. Ingliz tilshunosi Alan Gardinerning “Atoqli otlar nazariyasi” (1954) nomli asari onomastika fanini yangi bosqichga ko’tardi. Dj.Millning atoqli otlarda ma’no yo’qligi haqidagi fikrini rivojlantirib,

¹ Аристотель. Поэтика (поэзия санъати хақида). Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. –Б. 41.

A.Gardiner atoqli otlar o'ziga xos nomlar bo'lib, predmet, voqea-hodisa xaqida aniq, konkret tasavvurlar yig'indisini o'zida ifoda etadi. Bu jihatdan atoqli otlar ikkiga bo'linadi: a) mujassamlanuvchi, timsol bo'la oluvchi atoqli otlar va b) mujassamlanmovchi, timsol bo'la olmovchi atoqli otlar. Masalan, Vilyam Shekspir, Temza daryosi kabi atoqli otlar mujassamlanuvchi atoqli otlar guruhiga kiradi, chunki ular ma'lum bir shaxs (bu o'rinda buyuk dramaturg) va geografik obyekt (bu o'rinda daryo) haqida umumiy, yaxlit tasavvur beradi. Agar biz oddiygina qilib Vilyam desak, bu mujassamlanmovchi, kishi ismi haqida umumiy tasavvur beruvchi atoqli otni bildiradi. Taniqli tilshunos M.I.Steblyn-Kamenskiy qadimgi island adabiyoti materiallari asosida onomastik leksikani mujassamlanish nuqtai nazaridan o'rganar ekan, island adabiyotida qo'llagan onomastik leksikada umuman "mujassamlanish" hodisasi bo'lmaganligini qayd qiladi. Uning fikricha, har qanday atoqli ot muayyan denotatni, ma'noni ifodalab kelgan.

O'z vaqtida T.Gobbs tomonidan ishlab chiqilgan atoqli otlarning "mujassamlanish" xususiyati haqidagi ta'limot keyinchalik G.Leybnis tomonidan yanada takomillashtirilgan edi. Nemis faylasuf olimi G.Leybnis fikricha, atoqli otlarda konkret va mavhum tafakkur elementlari ifodalangan bo'ladi. Olimning bu fikri atoqli otlarni tilda (muloqotning belgili elementlari tizimida) va nutqda (bu elementlarning kommunikativ nuqtai nazardan qo'llanishida) olib qarash nuqtai nazaridan ahamiyatlidir. Ana shunday qarashlar tufayli tilshunoslikda atoqli otlarga abstrakt-mantiqiy va konkret tarixiy nuqtai nazardan yondashuv vujudga keldi, O'z vaqtda Dj.Mill tomonidan asoslangan atoqli otlarda hech qanday ma'no elementi yo'q, degan ilmiy qarash keyinchalik V.Bryondal, E.Boysensom, L.Yelmslev kabi taniqli tilshunos olimlar tomonidan rivojlantirildi. Natijada ayrim olimlar, jumladan daniya tilshunosi Knud Togebyu fikricha, atoqli otlar (jumladan, olmoshlar ham) semantik mazmunga ega bo'lmaganligi uchun o'zaro sinonimlardir. Shunga ko'ra yakka individ, shaxs bir necha ismga, bir necha shaxslar esa bir umumiy ismga ega bo'lishi mumkin.

Bu fikrga teskari qarashlar ham mavjud, ya'ni atoqli otlar so'z bo'lgani uchun xuddi turdosh otlar kabi xilma-xil xususiyatlarga egadir. Bunday qarash o'z vaqtida faylasuf-stoiklar tomonidan asoslangan edi, keyinchalik XIX asrda X.Djozef, Dj.Mill, XX asrda O.Yespersen kabi olimlar tomonidan rivojlantirildi. Masalan, daniya olimi O.Yespersenning ta'kidlashicha, "atoqli otlar turdosh otlarga nisbatan ko'proq xususiyatlarga egadir. Atoqli otlar o'zida juda ko'plab belgi xususiyatlarni konnotatsiya qiladi".

XX asrning 60-70-yillarida taniqli rus tilshunosi A.V.Superanskaya atoqli otlarning tilshunoslikda (ayniqsa, chet el tilshunosligida) o'rganilish tarixi bilan maxsus shug'ullandi hamda «Atoqli otlarning umumiy nazariyasi» nomli yirik tadqiqotini e'lon qildi. Shundan keyin V.A.Nikonovning "Ism va jamiyat" (1974), V.A.Karpenkoning "Atoqli va turdosh otlarni farqlashning nazariy asoslari" (1975), A.D.Zverevning "Atoqli va turdosh otlar haqida" (1976), I.I.Kovalikning "Ukrain tilida atoqli va turdosh otlar" (1977) nomli asarlari e'lon qilindi, "Atoqli va turdosh otlar" nomli alohida ilmiy to'plam nashr etildi (1978). Taniqli olim A.A.Reformatskiy o'z vaqtida atoqli va turdosh otlarni quyidagicha farqlashni taklif etgan edi: atoqli otlar birinchi navbatda nominativ funksiyaga ega, ya'ni muayyan predmetlarni, narsa-hodisalarni alohida nomlash uchun xizmat qiladi, turdosh otlar esa semasiologik, ya'ni ifodalovchi funksiyani bajaradi, ya'ni ular predmet, voqea-hodisalarni nomlash bilan birga, ular haqidagi tushunchani ham bildiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, onomastikaning ildizlari eramizdan avval yashab o'tgan yunon faylasuflariga borib taqalar ekan. Biroq u fan sifatida o'tgan asrda shakllandi va keng ko'lamda o'rganildi. Jahon tilshunosligida ushbu sohada ko'plab ilmiy izlanishlar olib borildi. Bunga misol

qilib, J.Mill, B.Rassel, O.Jespersen, E. Kurilovich, P.A. Florenskiy, A.F. Losev, A.A.Reformatskiy, V.V. Vinogradov kabi olimlarning tadqiqotlarini aytishimiz mumkin. Shuningdek, bu sohada o‘zbek tilshunosligida ham qator izlanishlar olib borildi. Shuni aytishimiz mumkinki, o‘zbek tilining onomastik ko‘lami nihoyatda murakkab va keng hajmli tushuncha sanaladi. O‘zbek tilidagi barcha makroko‘lam, mikroko‘lam va ko‘lamchalarga kiruvchi atoqli ot materiallarini sinchiklab to‘plash, ularning nominativ, motivatsion, funksional xususiyatlarini tadqiq qilish o‘zbek nomshunosligining dolzarb muammolaridan biridir. Bunday keng ko‘lamli tadqiqot onomastika sohasi uchun faqat nazariy emas, balki ulkan amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday ilmiy ishning natijalari tilimiz lug‘at boyligining g‘oyat murakkab va serqirraligini namoyish qiladi, tabiiy-jug‘rofiy obyektlarni nomlash ishini ilmiy asoslarda olib borishga yaqindan yordam beradi, o‘zbek xalqi tarixi, madaniyati, ma’naviyati hamda tilining teran ildizlarini chuqurroq anglab yetishimiz uchun boy material manbai bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. kizi Yusupova, S. T., & Sayidrahimova, D. S. (2022). ABOUT THE CLASSIFICATION OF RELIGIOUS TEXTS. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(2), 67-69.
2. Rozikova, G. Z., & Yusupova, S. T. (2021). METAPHOR AS A LINGUOCULTUROLOGICAL PHENOMENON. *Theoretical & Applied Science*, (12), 1086-1088.
3. kizi Yusupova, S. T. (2019). Study of religious functional style in the world linguistics. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(12), 173-178.
4. Qizi, Y. S. T. (2020). Religious speech and phonetic interference. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 679-683.
5. Yusupova, S. T., & Anvarova, F. A. (2020). Linguoculturological investigation of zoonyms in English and Uzbek. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(91), 78-80.
6. Roziqova, G. (2021). MAHMUD KASHGARIS «DEVONU LUGOTIT TURK» AND MODERN UZBEK LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 222-225.
7. MAMAJONOV, A., & ROZIKOVA, G. (2018). Stylistics expressive speech system. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(4), 69-71.
8. Мамажонов, А. (2004). Розикова Г. Гапларнинг шаклий-мазмуний тuzилишига кура турлари.
9. ROZIKOVA, G. (2018). Non-traditional communication as a methodics instrument. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(3), 116-117.
10. Розикова, Г. З. (2016). Изучение процесса нормирования узбекского литературного языка синергетическим и квантитативным методами. *Ученый XXI века*, 32.
11. Rozikova, G. Z. (2020). Synonymy of lexemes with person denotatum in «Devon» of Mahmud Koshgari. *ИЛМИЙ ХАБАРНОМА*, 107.
12. ROZIQOVA, G. (1999). Ozbek tilida sintaktik polisemiya. *Dokoratezi, Taskent*.
13. Roziqova, G. (2020, December). Mahmud kashgari's" devonu lug'otit turk" names of household items used in the work expressive synonym lexemas. In *Конференции*.

14. Roziqova, G., & Ubaydullayeva, S. (2022, June). OLAMNING LISONIY MANZARASIDA MADANIY KODLARNING O 'RNI XUSUSIDA. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 462-465).
15. Zaylobiddinovna, R. G. (2022). CREATING AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(19), 274-277.
16. Zaylobidinovna, R. G. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF ADJECTIVES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 5, 66-70.
17. Rozikova, G. Z., & Otaboyeva, G. (2023). LINGUOPOETIC FEATURES OF ENGLISH NURSERY RHYMES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 1192-1195.
18. Zaylobidinovna, R. G., & Mohinur, S. (2022). TOG 'AY MUROD ASARLARIDA QO 'LLANGAN ANTROPONIMLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 473-479.
19. Umarova, N. R., Zokirov, M. T., Dusmatov, X. X., Amonov, M. U., & Mamajonov, M. Y. (2020). Frame Structure Of The Concept" Gold" In Navoi's Poem" Iskander's Wall". *Psychology and Education. Journal*, 57(8), 542.
20. Porubay, I. F., Ibragimova, E. I., & Zokirov, M. T. (2022). O NEKOTORIY XARAKTERISTIKAX SPORTIVNOGO DISKURSA. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(12), 52-58.
21. Zokirov, M. T., Zokirova, S. M., & Dadabayeva, S. S. (2021). About The Influence Of The Uzbek Language In Rishtan Tajik Dialects Of Ferghana Region. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(4).
22. Zokirov, M. T. (2007). Lingvistik interferensiya va uning o'zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo'lishi. *Fil. fn ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya*.
23. Zokirov, M., & Isomiddinov, F. (2020). December). About the holes of language language dictionary. In *Konferencii*.
24. Turdaliyevich, Z. M. (2022). BADIY NUTQ USLUBINING TARAQQIYOTI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 681-685.
25. Turdaliyevich, Z. M., & Muzaffar, M. (2022). INGLIZ TILIDAGI REKLAMA MATNLARIDA ANTROPONIMLAR QO 'LLANISHI XUSUSIDA. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(8), 121-124.
26. Turdaliyevich, Z. M. (2022). YOZUVNING KELIB CHIQISH TARIXI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(9), 56-62.
27. Zokirov, M. T. (2015). Ob obshchey xarakteristike bilingvizma. *Uchyonyy XXI veka*, (7-8 (8-9)), 24-27.
28. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. (2020). About Lexical-semantic Interference in the Speech of Tajiks, Living in Fergana Region of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(3), 10-11.
29. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. (2020). Contrastic analysis at the phonetic

- level. *Academic Leadership (Online Journal)*, 21(05), 163-169.
30. Zokirov, M. T. (2021). ABOUT THE INTERRELATIONSHIPS OF LINGUISTICS AND PSYCHOLOGY. *Theoretical & Applied Science*, (4), 422-425.